

PROYECTO METALLICO

Título: Demostración de la recuperación de metales de baterías a partir de recursos primarios y secundarios mediante una metodología de procesamiento sostenible

Duración: Enero 2023–Diciembre 2026

METALLICO incluye 4 casos de estudio en la Unión Europea para **recuperar metales críticos en fuentes primarias y secundarias de minas (Li, Co, Zn y Cu)**, para uso en baterías. La ampliación de procesos sostenibles e innovadores demostrará rutas de valorización de estos recursos

